

Фізико-хімічні дослідження процесу адсорбції барвників на поверхні природного сорбенту цеоліту

Велика кількість барвників з різних галузей потрапляють до стічних вод та згодом природних водойм, що становить високу небезпеку для водного середовища, внаслідок зниження концентрації кисню. Одним з найбільш поширених способів очищення стічних вод від барвників є саме адсорбція через низьку вартість та високу ефективність процесу.

У роботі досліджено процеси адсорбційного поглинання барвників різних класів (активних, прямих та дисперсних) з їх водних розчинів з використанням природного цеоліту Сокирницького родовища, що пройшов попередню термічну модифікацію.

У ході досліджень було визначено кінетику процесу, тобто швидкість насичення сорбенту барвниками, при використанні стендової установки з механічною мішалкою. Було встановлено, що рівноважних концентрацій розчин досягає через 40-60 хв від початку контакту, залежно від класу барвника, а ефективність поглинання досягає 70-80%.

У статті наводиться обробка отриманих експериментальних даних з метою визначення фізико-хімічних основ процесу та теоретичного підтвердження отриманих практичних значень, а також можливості застосування природних цеолітів у виділенні барвників з їх водних розчинів шляхом опису процесу моделями Ленгмюра та Фрейнліха. Визначили, що досліджувана система краще описується моделлю Ленгмюра. Також було визначено величину енергії Гіббса (вільної енергії). Встановили, що клас барвника не суттєво впливає на її величину.

Ключові слова: адсорбція, барвники, цеоліт, кінетика, ізотерми адсорбції

Постановка проблеми. Забруднення водних ресурсів є однією з головних екологічних проблем світу на сьогоднішній день [1]. Індустріалізація та розвиток промисловості призводить до збільшення стоків, що, в свою чергу,

містять велику кількість забруднюючих речовин, що має безпосередній ефект на якість води та здоров'я людей [2].

Барвники займають велику частку в стічних водах через їх широке застосування в різних сферах. Проте найбільша частка забруднень барвниками припадає на текстильну промисловість, де вони застосовуються на різних стадіях і залежно від яких відходи барвника можуть бути від 5 до 50%, що утворює близько 200 мільярдів літрів стічних вод, що містять барвники щорічно [3]. Крім того, близько 280000 тон барвника саме з текстильної індустрії потрапляє до водної екосистеми [4]. Саме тому видалення барвників зі стічних вод має велике значення для збереження якості водних ресурсів та екологічної безпеки [5].

Для очищення стічних вод застосовують різні методи, що включають фізичні, хімічні та біологічні методи. Наприклад, флокуляція, мембранна фільтрація, озонування, біодеградація чи фотокаталітична деградація. Проте ці методи є досить складними в реалізації та дорогавартісними, тому одним з найбільш поширених методів є адсорбція, що вирізняється своєю простотою та економічністю [6].

Серед сучасних природоохоронних заходів з попередження забруднення водних об'єктів, важлива роль належить сорбційним методам очищення природних і стічних вод за участю мінеральних сорбентів [7]. Серед використовуваних адсорбентів найчастіше використовують глини, активованій оксид алюмінію, активоване вугілля, відходи агропромислового виробництва, природні та синтетичні цеоліти і т.д. [8].

Природні цеоліти – це каркасні алюмосилікати, які широко застосовують у різних галузях народного господарства та в охороні довкілля [9]. Цеоліт володіє унікальними фізико-хімічними властивостями, що обумовлюють високу каталітичну здатність, має високу хімічну та механічну стійкість, розвинену систему порожнин, площу поверхні та здатні регенеруватись [10].

На даний час відомо більше 40 структурних видів природних цеолітів, найбільш поширеними з яких є кліноптилоліт, гейландит, натроліт, філіпсит,

ломонтит, морденіт, шабазит, десмін, гармотом, фер'єрит, анальцим, еріоніт. Найбільш поширеними є кліноптилоліт $(K_2Na_2Ca) \times Al_2SiO_{18} \times 6H_2O$, морденіт – $(Na_2K_2Ca) \times Al_2Si_{10}O_{24} \times 7H_2O$ і гейландит $(Ca_4Na) \times Al_9Si_{27}O_{72} \times 24H_2O$. Як правило, в природних цеолітах, крім основного мінералу містяться і супутні – пісок, кварц, глина, польовий шпат, олігоклаз. Вміст основних мінералів є одним з основних показників якості породи і її чистоти [11].

Властивості визначаються особливостями хімічної спорідненості іонів та кристалічної структури сорбенту. До складу цеоліту входять кліноптилоліт (до 70%), монтморилоніт (2-4%), кварц (10%), опал, вулканічне скло та інші компоненти. Сорбент володіє підвищеною пористістю, що додає матеріалу високих гідродинамічних характеристик. Пориста структура цеоліту містить активні обмінні центри і зумовлює унікальні адсорбційні, катіонообмінні та каталітичні властивості. Мікропориста структура цеоліту зображена на рисунку 1. Для дослідження використовувався цеоліт (сокирніт) природного Сокирницького родовища Закарпатської області (Україна) з розміром фракції 1-5мм. Мінеральний склад природного цеоліту: кліноптилоліт (65-80%), монтморилоніт (2-4%), кварц (до 10%), плагіоклаз (5-10%), карбонат (3%), гідрослюда (1-3%). Загальна молекулярна формула має вигляд: $M_{x/n}[Al_2O_3]_x(SiO_2)_y \cdot nH_2O$.

Рисунок 1 – Мікропориста молекулярна структура цеоліту

Адсорбція барвників на поверхні цеолітів відбувається за різними механізмами, включаючи фізичну адсорбцію, хімічну адсорбцію та іонообмін.

Фізична адсорбція полягає у слабкій приваблювній силі між молекулами барвника та поверхнею цеоліту, в результаті чого молекули фізично адсорбуються на поверхні. Хімічна адсорбція передбачає утворення хімічних зв'язків між молекулами барвника та активними центрами на поверхні цеоліту. Іонообмін полягає в заміні іонів у структурі цеоліту на іони барвника, що призводить до їх затримання.

Постановка завдання. Метою цієї роботи є дослідження ефективності адсорбції барвників природними сорбентами цеолітами з їх водних розчинів, шляхом визначення фізико-хімічних аспектів адсорбції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для досліджень було використано природний цеоліт Сокирницького родовища, мінеральний склад якого: клиноптилоліт – 60-90 %, кварц і польовий шпат – 6–7 %, глинисті мінерали – 2–6 %, плагіоклаз – до 2 %, смектит – 7 %, решта – рентогеноаморфна фаза.

В якості адсорбтиву були використані барвники трьох основних класів – активні (активний жовтий 3 КВТ), дисперсні (дисперсний багрянний 2Ж) та прямі (прямий коричневий 2КХ).

Рисунок 2 – Структурна формула барвника активного жовтого 3КВТ

Рисунок 3 – Структурна формула барвника прямого коричневого 2КХ

Рисунок 4 – Структурна формула барвника дисперсного багряного 2Ж

Для проведення досліджень використовували лабораторну електричну лопатеву мішалку з регульованою кількістю обертів.

Сорбент перед використанням був підготовлений в кілька етапів. Перший етап - просіювання, для відділення часток матеріалу менше 1 мм, а також розділення його на дві групи за розміром – до 2,5 мм і більше 2,5 мм. Другий етап – промивання для видалення пилу з поверхні. Третій – сушка, для видалення вологи, що поглинув сорбент під час другої стадії. Завершальним етапом, виходячи з попередніх досліджень, була термічна активація, яка сприяє підвищенню адсорбційної здатності сорбенту та полягає у прожарюванні його в муфельній печі при температурі $t=450^{\circ}\text{C}$ протягом 270 хв.

Для визначення адсорбційної ємності сорбенту та часу його насичення було приготовано модельні розчини барвників з концентрацією $0,01 \text{ г/дм}^3$. Співвідношення розчину барвника та сорбенту було обрано 1:5, а швидкість мішалки встановлено 300 об/хв. Кожні 10 хв відбирали пробу для визначення кількості поглинутого барвника. Контроль вмісту барвника в розчині проводили з використанням спектрофотометру за довжин хвилі для жовтого барвника - 440 нм, коричневого – 490 нм і багряного – 500 нм, що відповідає максимумам поглинання цих барвників.

Рисунок 5 – Кінетичні криві залежності кількості поглинутого барвника від часу контакту: 1 – активний жовтий ЗКВТ; 2 – дисперсний багряний 2Ж; 3 – прямий коричневий 2КХ

Наведені криві відображають можливість використання та ефективність сорбенту щодо поглинання барвників різних класів з їх водних розчинів. Відповідно до наведених кривих спостерігається подібна ситуація щодо часу насичення адсорбенту, тобто досягнення рівноважної концентрації на його поверхні. А саме, на початку контакту спостерігається активна дія сорбенту з високою швидкістю поглинання барвника з поступовим зниженням інтенсивності до моменту досягнення рівноважного стану, який у випадку використання прямих та дисперсних барвників, насичення сорбенту досягається через 40 хв, а при використанні активних – після 60 хв контакту.

Для визначення точної концентрації барвника у розчинах використовували основний закон світлопоглинання, тобто закон Бугера-Ламберта-Бера, згідно якого оптична густина розчину прямопропорційна концентрації поглинутої речовини, товщині шару розчину і молярному коефіцієнту світлопоглинання. Математично цей закон має вигляд:

$$D = \varepsilon_{\lambda} Cl$$

де D – оптична густина;

ε_{λ} – молярний коефіцієнт світлопоглинання (коефіцієнт екстинції);

C – молярна концентрація барвника в розчині, г/моль·л;

l – товщина шару (кювети), см.

Відомо, що коефіцієнт екстинції не залежить від концентрації розчину, тому його величина є сталою як для вихідного модельного розчину, так і розчину після процесу очищення, що дозволяє визначити молярну концентрацію барвника у розчині в момент насичення сорбенту та досягнення рівноваги, тобто розрахувати рівноважну концентрацію барвника.

Використовуючи отримані дані розрахунків, визначається адсорбційна ємність цеоліту за формулою:

$$a = \frac{(C_1 - C_2) \cdot V}{m}, \text{ мг/г}$$

де C_1 – концентрація вихідного розчину барвника, мг/дм³;

C_2 – рівноважна концентрація барвника, мг/дм³;

m – маса наважки глини, г;

V – об'єм розчину барвника, дм³.

Визначення сорбційної ємності здатності сорбенту щодо сорбованого компоненту є важливою стадією проведення досліджень, адже воно визначає максимально можливу кількість сорбованого компоненту, його залежність від концентрації адсорбтива, а також може слугувати основою для визначення десорбції.

Рисунок 6 – Ізотерми адсорбції барвників: 1 – активний жовтий ЗКВТ;
2 – прямий коричневий 2КХ; 3 – дисперсний багряний 2Ж

Усі ізотерм мають випуклу форму, що свідчить про їх спорідненість до сорбентів та можливість ефективного їх видалення.

Одержані дослідні дані наведено на рисунку 6 у вигляді залежності сорбційної ємності від рівноважної концентрації барвника у розчині. Тип одержаної залежності дозволяє здійснити її опис рівнянням Ленгмюра, що підтверджується статистичними методами. Для цього ізотерма була виражена у лінеаризованому виді:

$$1/a = f(1/C_2)$$

В невисоких концентраціях адсорбтиву експериментальні дані також можуть бути описані рівняннями Фрейнліха. Для статистичного аналізу експериментальні дані було виражені у вигляді залежності:

$$\log a = f(\log C_2)$$

Ізотерми адсорбції Ленгмюра та Фрейнліха у лінеаризованій формі мають вигляд (рисунки 7 – 9):

Рисунок 7 – Лінеаризовані ізотерми адсорбції активного жовтого барвника:

1 – ізотерма Ленгмюра; 2 – ізотерма Фрейнліха

Рисунок 8 – Лінеаризовані ізотерми адсорбції дисперсного багряного

барвника: 1 – ізотерма Ленгмюра; 2 – ізотерма Фрейнліха

Рисунок 9 – Лінеаризовані ізотерми адсорбції прямого коричневого барвника:

1 – ізотерма Ленгмюра; 2 – ізотерма Фрейнліха

Силу адсорбційної взаємодії визначали за значенням вільної енергії сорбції:

$$\Delta G^0 = -R \cdot T \cdot \ln K$$

Відповідні лінійні рівняння наведених експериментальних даних, а також результати розрахунків наведені у таблиці 1:

Таблиця 1 – Результати досліджень

Барвник	Рівняння Ленгмюра	Коефіцієнт детермінації	Рівняння Фрейнліха	Коефіцієнт детермінації	ΔG^0 , кДж/моль
Активний жовтий	$a = \frac{7.337C}{23C + 200}$	0.995	$a = 0.030 \cdot C^{0.700}$	0.911	-6,96
Дисперсний багряний	$a = \frac{36.351C}{63C + 1000}$	0.989	$a = 0.032 \cdot C^{0.670}$	0.870	-6,84
Прямий коричневий	$a = \frac{20.586C}{47C + 500}$	0.992	$a = 0.034 \cdot C^{0.657}$	0.858	-6,56

За одержаними результатами видно, що більш імовірним є опис процесу моделлю Ленгмюра, ніж Фрейнліха, що підтверджується відповідними коефіцієнтами детермінації.

Отримані значення вільної енергії свідчать про достатньо високу спорідненість сорбенту та сорбату, а також можливість застосування цеолітів у процесах адсорбційного виділення барвників. Від'ємні значення свідчать про те, що процес проходить спонтанно і термодинамічно є можливим.

Висновок. Результатом проведених досліджень є підтвердження припущення про можливість використання природних сорбентів у процесах адсорбційного очищення вод від органічних барвників. Досліджено фізико-хімічні властивості цеоліту Сокирницького родовища, а також можливий вплив класу барвника на процес. Встановлено, що залежно від класу барвника, ступінь поглинання знаходиться в межах 65-80%. Найвища вибірковість спостерігалась щодо активного барвника.

Також проведено обробку експериментальних даних ефективності сорбції барвників відповідно до теорій Ленгмюра та Фрейнліха. Визначено, що сорбційні процеси барвників на поверхні цеоліту краще описуються

рівняннями Ленгмюра, що підтверджують також коефіцієнти детермінації. Визначено значення вільної енергії Гіббса та підтверджено можливість застосування цеоліту для сорбції барвників. Визначено, що на процес адсорбції клас барвника впливає несуттєво.

Перелік посилань

- 1) R. Al-Tohamy, S.S. Ali, F. Li, K.M. Okasha, Y.-A.-G. Mahmoud, T. Elsamahy, H. Jiao, Y. Fu, J. Sun, A critical review on the treatment of dye-containing wastewater: Ecotoxicological and health concerns of textile dyes and possible remediation approaches for environmental safety, *Ecotoxicol Environ. Saf.* 231 (2022)
- 2) A. Gholami, S.B. Mousavi, S.Z. Heris, M. Mohammadpourfard, Highly efficient treatment of petrochemical spent caustic effluente via electro-Fenton process for COD and TOC removal: optimization and experimental, *Biomass Convers. Biorefinery*
- 3) A. Tkaczyk, K. Mitrowska, A. Posyniak, Synthetic organic dyes as contaminants of the aquatic environment and their implications for ecosystems: A review, *Sci. Total Environ.* 717 (2020) 137222
- 4) S. Mishra, A. Maiti, The efficacy of bacterial species to decolourise reactive azo, anthroquinone and triphenylmethane dyes from wastewater: a review, *Environ. Sci. Pollution Res.* 25 (9) (2018) 8286–8314
- 5) Li, W., Yan, J., Liu, L., Li, A., Zhang, X., & Chen, Y. (2017). Adsorption of dyes from aqueous solutions by natural zeolites. *Desalination and Water Treatment*, 63, 306–316.
- 6) Ranko Stanetić, Aleksandra Borković, Tatjana Botić, Pero Dugić (2021). Testing the possibility of dyes adsorption from aqueous solutions by chemically modified bentonite, VII International congress engineering, environment and materials in process industry, 2021, 284-294 с.
- 7) Кобаса І. М. Природний мінерал базальтовий туф : склад, властивості та використання : монографія / І. М. Кобаса, В. В. Цимбалюк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 264 с.

- 8) M.T. Nakhjiri, G. Bagheri Marandi, M. Kurdtabar, Preparation of magnetic double network nanocomposite hydrogel for adsorption of phenol and p-nitrophenol from aqueous solution, *J. Environ. Chem. Eng.*, 9 (2021) 105039.
- 9) Ivanenko O. I., Krysenko D. A., Krysenko T. V., Tobilko V. Iu. (2020). Vykorystannia pryrodnoho tseolitu sokyrnytskoho rodovyshcha dlia otrymannia oksydnomarhantsevoho katalizatora okyslennia monooksydu vuhletsiu. *Visnyk KhNTU*, 3(74), 26–37. (in Ukrainian).
- 10) Inglezakis V. J., Zorpas A. A. (2012). *Handbook of natural zeolites*. Bentham Science Publishers.
- 11) Яновська Е. С. Наукові основи безвідходної технології доочищення промислових стічних вод від сумішей іонів важких металів / Е.С. Яновська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // *Екологія довкілля та безпека життєдіяльності*.– 2008.–№5.–С.50–54.

Large number of dyes used in various industries enter wastewater and become a danger to natural water environment, which poses a high risk to the aquatic environment due to the decrease in oxygen concentration. One of the most common ways of cleaning wastewater from dyes is adsorption due to the low cost and high efficiency of the process.

In the work, the processes of adsorption of different classes dyes (active, direct, dispersed) from their aqueous solutions using natural zeolite from Sokyrnytsya deposit, which were thermal modified before.

In the research were determined kinetics of the process, i.e. the rate of saturation of the sorbent with dyes, using a bench installation with a mechanical stirrer. It was established that the solution reaches equilibrium concentrations after 40-60 minutes from the beginning of contact and the absorption efficiency reaches 70-80%, depending on the dye class.

The article describes the processing of the obtained experimental data with the aim of determining the physico-chemical basis of the process and theoretical confirmation of the obtained practical values, as well as the possibility of using

natural zeolites in the separation of dyes from their aqueous solutions by describing the process with Langmuir and Frenlich models. It was determined that the studied system is better described by the Langmuir model. The value of the Gibbs energy (free energy) was also determined. It was established that the dye class does not significantly affect its value.

Key words: adsorption, dyes, zeolite, kinetics, adsorption isotherms